

ESTUDIO DE CASO SOBRE HÁBITOS DE LECTURA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Mirtha Villagra, Lourdes Falcó, María Cristina González
de Olivera

Facultad de Economía y Empresa, Universidad del Norte

RESUMEN

El propósito de este estudio es explorar sobre los gustos y hábitos de lectura de los estudiantes universitarios, en el transcurso de la pandemia del COVID-19. Esta información sirvió para la toma de decisiones, como el desarrollo de cursos de formación, creación de clubes de lectura; y así, brindar apoyo a la gestión académica de la Universidad del Norte. El estudio fue descriptivo según su alcance, con un enfoque mixto y de corte transversal. Como método de recogida de información se utilizó la técnica de la encuesta, con su instrumento el cuestionario con preguntas cerradas. La población de estudiantes es joven y la muestra quedó finalmente conformada por 190 encuestados, con nivel de formación de grado y postgrado. Los estudiantes demuestran tener un nivel bajo de lectura; sin embargo, existe un gran porcentaje con el gusto a la lectura, que se puede potenciar con la formación de clubes de lectura.

Palabras claves: hábitos de lectura, nivel de formación, comprensión lectora, estudiantes universitarios.

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the reading habits and tastes of college students during the COVID-19 pandemic. This information was used for decision-making, such as the development of training courses, the creation of reading clubs; and thus, provide support to the academic management of the Universidad del Norte. The study was descriptive according to its scope, with a mixed and cross-sectional approach. As a method of collecting information, the survey technique was used, with its instrument the questionnaire with closed questions. The student population is young and the sample was finally made up of 190 respondents, with undergraduate and postgraduate training levels. Students demonstrate a low reading level; however, there is a large percentage with a taste for reading, which can be enhanced with the formation of reading clubs.

Keywords: reading habits, reading habits in pandemic, level of education, reading comprehension, university students.

INTRODUCCIÓN

El hábito de la lectura en los estudiantes universitarios, es un requisito indispensable para el desarrollo de capacidades como la comprensión lectora, el pensamiento crítico y reflexivo; además de ser, un requerimiento fundamental para el desarrollo de investigaciones. El incentivar y motivar la realización de revisiones bibliográficas, es una tarea obligatoria del docente, para el logro de profesionales con calidad, que interactúen con los problemas sociales y los resuelvan (Barzola, 2020).

Es muy importante, conocer el interés que tienen los estudiantes por la lectura, su opinión, los hábitos de lectura según la edad y su nivel de escolarización. Actualmente, se ha puesto mayor interés por la lectura de textos digitalizados, existiendo una generación en transición, que Giovanni Parodi y sus colaboradores (2019) llaman *Gutenberg-Google*. También de acuerdo, a los resultados obtenidos en su investigación, Salado y sus colaboradores (2017), respecto a las fuentes preferidas por los estudiantes, se revela que utilizan como fuente principal para sus tareas académicas textos en formato digital localizados en Internet. De esta forma se está observando la reconfiguración de las prácticas de lectura.

Con la lectura se desarrolla la imaginación, la abstracción, la comprensión lectora y el pensamiento crítico; es el camino hacia la humanización y el proceso enseñanza-aprendizaje. Así, la mente construye y desarrolla su potencial creativo necesario para procesos de reflexión (Martínez, 2019).

La competencia lectora en la universidad es imprescindible; y pasa, por adquirir de manera deliberada, un comportamiento lector voluntario. Es por ello, que las universidades, como las bibliotecas, tienen el reto de promover y formar lectores competentes y críticos, para favorecer una sociedad más justa y comprometida con la humanidad (Yubero, 2015). El universitario, debe tener el hábito e interés por la lectura, el estudio, la autorrealización personal y para la búsqueda del bienestar de la colectividad. Como estrategias didácticas se recomiendan la elaboración de ensayos, monografías e investigaciones consultando fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet (Hernández, 2019).

La necesidad de promover la alfabetización académica -*academic literacy*- de los estudiantes universitarios, viene siendo argumentada tanto desde perspectivas lingüísticas, como pragmáticas, educativas o psicológicas. Desde todas estas perspectivas, se comparte la necesidad de que los estudiantes se conviertan en miembros letrados de una determinada comunidad científica, lo que implica conocer y dominar el uso de unas determinadas reglas y convenciones, además de comunicarse y producir

conocimiento en el marco de los que dichas convenciones permiten (Corcelles, 2013). En la experiencia de una Universidad Chilena, el club de lectura ha demostrado ser muy importante, para la dispersión, desarrollo de pensamiento crítico, socialización, habilidades comunicativas y sociales, mejorando la comprensión lectora o simplemente sentirse a gusto, estrechando vínculos, pasando tiempo entre compañeros y docentes (Garrido, 2020).

Por todo lo expuesto, este tema tiene singular importancia para la comunidad académica y nos preguntamos si el estudio es descriptivo ¿Qué hábito de lectura tienen los estudiantes universitarios de grado y postgrado que estudian en UniNorte?

EL PROBLEMA DE LA FALTA DE HÁBITOS DE LA LECTURA

Un hábito es hacer una misma cosa todo el tiempo sin esfuerzo alguno; es una acción automática; es como una ciega rutina., en este sentido, el diccionario de Psicología (1985) establece, que *hábito* es una forma de reacción adquirida, relativamente invariable y fácilmente suscitada (p.158). El hábito de lectura es definido como un comportamiento estructurado, intencional, y hace que la persona lea frecuentemente por motivación personal, lo cual crea en ella satisfacción, sensación de logro, placer y entretenimiento (Salazar Ayllón).

Las competencias básicas de la lectura y la escritura se consideran como uno de los derechos aprobados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho que no puede ser negado a ninguna persona dentro de la sociedad; la persistencia del analfabetismo expresa una de las mayores deudas de la sociedad. El desafío de encontrar una forma de revertir el alto índice de analfabetismo, es el disparador inicial de la

pedagogía crítica; que, además se propone, superar el pensamiento ingenuo (mágico, dependiente, oprimido, fatalista), considerado por los autores de esta corriente pedagógica mucho más grave que el propio analfabetismo literal, porque impide la emancipación de las personas como sujetos y como protagonistas de la democracia (Canese de Estigarribia). Según (Lizana Puelles and Pinelo Risco) “Las consecuencias del analfabetismo se reflejan en tres aspectos: **social, político y económico** todos ellos estrechamente vinculados”. Mejorar el nivel de comprensión de lectura y escritura abre oportunidades y alternativas a los estudiantes universitarios para lograr insertarse exitosamente en el campo laboral.

Teniendo en cuenta, que Paraguay solo ha alcanzado el 32 % de comprensión lectora, diseñar un taller para fomentar la lectura dentro de los grupos de estudiantes de la universidad ha de favorecer la calidad comunicativa de los estudiantes y también su rendimiento académico.

METODOLOGÍA

Para sustentar la toma de decisiones, con respecto al desarrollo de taller de lectura, fue necesario recolectar información de un grupo de participantes que cumpliera con las características del público objetivo. Se pensó en sujetos que normalmente requieren leer para desarrollar su actividades académicas o laborales, ya que esta información sirve de base para un producto más apegado a las necesidades, hábitos, experiencia y gustos del usuario. Debido a la contingencia por COVID-19 y la imposibilidad de reunirse de manera presencial, es necesario recurrir a un instrumento de investigación que pueda implementarse de manera adecuada a distancia, por lo cual se hace uso de un cuestionario, como menciona Muñoz (2003): “El cuestionario es un instrumento muy útil para la recogida de datos, especialmente de aquellos difícilmente accesibles por la distancia o dispersión de los sujetos a los que interesa considerar, o por la dificultad para reunirlos”.

El cuestionario es una técnica de evaluación e investigación cuya “finalidad es obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos”. Dentro del diseño, de este cuestionario, se buscó obtener información de las categorías que menciona Muñoz (2003): hechos, opiniones, actitudes, motivaciones y sentimientos, y cogniciones. Los tipos de preguntas del cuestionario se plantearon ambos, cerradas y abiertas, aunque en su mayoría son de tipo cerrada exhaustiva con la finalidad de abarcar todos los resultados posibles. Las preguntas que fueron de categoría tipo abierta se plantearon de opinión y de cognición, para poder conocer el punto de vista subjetivo sobre los hábitos de lectura. Cabe mencionar, que el cuestionario se elaboró para que fuera contestado de manera pública y poder contar con una base de datos de los participantes invitarlos a participar del taller.

El cuestionario se organiza de categorías, subcategorías (Tabla 1), las categorías fueron las siguientes: sociodemográfica, con subcategorías de edad y género del participante, nivel de educación. Esta categoría se incluye con la finalidad de tener un control sobre las características del público objetivo, sobre todo con respecto a nivel de formación, ya que se buscaba que el grupo se encontrara en un rango a que pertenezca a los niveles superiores de educación. Hábitos de lectura, con las subcategorías de características generales, aprendizaje, educativos, tipo de literatura y tiempo dedicado a la lectura.

Tabla 1. Categorías, Subcategorías

Categoría	Subcategoría	Preguntas
Sociodemográfica	Edad	1. Selecciona tu rango de edad
	Género	2. Selecciona si eres Hombre o Mujer

Categoría	Subcategoría	Preguntas
	Nivel de educación	3. Selecciona tu nivel académico Grado Postgrado
Hábitos de lectura	Tiempo	4. Rango de tiempo se selecciona (Semana, Mes Año u Otro)
		5. Actividad de lectura en tu tiempo libre Si, No, Tal vez
		6. Momento del día se utiliza para leer (Mañana, Tarde o Noche)
	Motivación	8. Normalmente terminas los libros que empiezas: (Siempre, A veces, Nunca)
		9. Motivo de lectura: Entrenamiento, Mejorar nivel cultural, Estudios, Consultas Técnicas, Por gusto
		10. Motivación para leer: (Aprendo mucho, me enseña expresarme mejor, porque me hace sentir bien, otros)
	Tipo de lectura	13.- Criterios de selección de libros
		Recomendación de amistades
		Recomendación de profesores
		Recomendación de familiares
	Zona de lectura y Forma de adquisición	14. En qué lugar te gusta leer: Biblioteca, Casa, Colectivo, Parque, Universidad, Otros
		15. Los libros que lee generalmente: los compra, son regalos, son prestados de amigos, prestados de la biblioteca o lo descarga de internet

Nota: Tabla de categorías, subcategorías de instrumento de evaluación dirigido a público objetivo. Elaboración propia.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del instrumento de evaluación aplicada, dicha información servirá de base para la toma de decisiones para el desarrollo de un videojuego educativo en donde se implementarán consejos de seguridad y prevención del Grooming en el uso de Internet y las redes sociales.

Datos sociodemográficos

Distribución por género

Las encuestas tuvieron 190 participantes que pertenecen al nivel educación superior esto viene a ser personas que poseen un título de grado o posgrado dentro de la universidad. La distribución por género se encontró una participación mayoritaria de las mujeres en 61,58 % que equivale a 117 de personas y cuanto la participación de hombres se 38,42% que corresponde a 73 personas de acuerdo al Gráfico 1.

Gráfico 1. Distribución por Género

Distribución por Rango de edades

Las edades con más participación dentro del cuestionario son las de 20 a mayores de 60 años, en contraparte la edad con menos participación que fue la de Mayores a 60 años con un 4,21% de participación mientras el grupo etario con mayor números de participantes fue el 31-40 con 27,89% de participación seguidas por los de 41-50 años con 26,32% luego están los personas del grupo de 20-30 años 23-16% y terminado con el grupo de 51-60 con porcentaje de 18,42% más como se puede observar en el gráfico 2.

Gráfico 2. Distribución por Rango de Edades

Distribución por Nivel de Educación

En esta subcategoría se ve que su mayoría los encuestados pertenecen al nivel educacional de postgrado 65% de total y los estudiantes de grado respondieron en un 35% como se visualiza en el gráfico 3.

Gráfico 3. Distribución del nivel educacional

Datos hábitos de lectura

Rango de Tiempo

Respecto a la frecuencia del tiempo lectura, el 42,11% (80) de los participantes mencionaron leer con una frecuencia de "en la semana", mientras que 24,21% (46) leyeron por última vez en el transcurso del "mes", además 16,32% (31) participantes leyeron algún tipo material en el transcurso de año y 17,37%(33) leyeron algún material hace más un año, como se muestra en el gráfico 4.

Tiempo	Frecuencia	Porcentaje
otro	33	17,37 %
un año	31	16,32 %
un mes	46	24,21 %
una semana	80	42,11 %

Tiempo	Frecuencia	Porcentaje
Total	190	100 %

Gráfico 4 . Distribución de Tiempo de lectura

Rango Uso de su tiempo libre para la lectura

Dentro de la sub-subcategoría uso del tiempo libre para leer, en primer lugar, mencionaron la mayor parte de los estudiantes “Sí” invierten su tiempo libre en la lectura con un 61,57% (117) de aceptación, seguido por los que “Tal vez” con un 28,42% (54) de los participantes, luego están los que “No” utilizan su tiempo libre para la lectura 9,47% (18) estos datos se encuentran detallados en la gráfica mostrada en el gráfico 5.

Dedicación del tiempo libre en la lectura

Gráfico 5. Dedicación del tiempo libre para la lectura

Momento del día que se utiliza para leer

Así mismo, se les cuestionó a los participantes ¿En qué momento del día te gusta leer?, esta cuestión arrojó como resultado en primer lugar “noche” con 71% (134), en segundo lugar, quedaron empatados la “mañana y tarde”, con 14% (27) de los participantes indicaron que lo que más les gusta es leer en este horario y una persona no respondió este apartado.

Gusto por la lectura

En esta subcategoría se ve, que a la mayoría de los encuestados le gusta leer “bastante” 41% (78), seguido por el grupo de participantes a quienes le gusta “mucho” la lectura; y, por último, están los que el gusto por la lectura es “poco” con 20 % (38) como se visualiza en el Gráfico 7.

Gráfico 7. Gusto por la lectura

Hábito de finalizar la lectura

En esta subcategoría se ve que su mayoría los encuestados “siempre” terminan de leer, con 58% (110); seguido, por el grupo de participantes a quienes “a veces” terminan lectura con 38% (73). Y, por último, están los que “no” con 4% (7) como se visualiza en el gráfico 8.

Gráfico 8. Hábito de finalizar la lectura

Motivo de lectura

En esta subcategoría se observa que, en la mayoría de las respuestas, se encontró que la opción "por gusto", es la opción menos aceptada con un 16%, seguida por la opción "entretenimiento", con un 18% del total de la población; a continuación, está la opción "mejorar el nivel cultural", en 21%, luego esa la opción "consulta técnica" con un 22% y la opción más aceptada es "estudios o trabajos universitarios" con 23%, de acuerdo al gráfico 9

Gráfico 9. Motivo de lectura

Motivación para realizar una lectura

Dentro de esta subcategoría se observa que los participantes consideran como motivación para realizar lecturas, porque aporta en su formación conocimientos y "aprenden mucho" realizando esta actividad en total 68,42% (130), como segunda opción se encuentra que un 16,31% (31) la actividad de la lectura le ayuda a "expresar mejor", y la tercera opción "porqué le hace sentir bien" con un 14,21% (27) del total de la población, luego 0,5%

(1) considera que la lectura le ayuda a transmitir mejor los conocimientos y 0,5% (1) considera que tiene otras motivaciones para leer. Esto se observa en el gráfico 10.

Gráfico 10. Motivación para leer

Medios utilizados para leer

Por otro lado, se les preguntó las preferencias sobre el medio de los materiales de lectura. Algunas respuestas coincidieron, que los textos de internet, por ser los más accesibles son los más leídos (porque allí se leen libros, las revistas y los periódicos en la actualidad). No obstante, los libros siguen siendo el tipo de material más leído.

Pero revisando el promedio de gustos se encontró que el 35% corresponde a los libros, 28% a los textos de internet, 20% periódicos y 17% revistas. Esto se observa en el gráfico 11.

Gráfico 11. Medios utilizados para leer

Tipo de Literatura

Ante la consulta, referente al tipo de literatura que seleccionan al momento de realizar la lectura, 137 encuestados refirieron que seleccionan el género didáctico, 108 el **narrativo**, **24 el dramático** y ninguno el género lírico. En este ítem, los encuestados tuvieron la oportunidad de seleccionar más de una respuesta.

Lugar de lectura

Los lugares favoritos, seleccionado por los encuestados en el momento de realizar el acto de leer, se encontró que, el 65% prefiere en el hogar, el 14% sostiene que lo realiza en la Universidad, un 10% respondió hacerlo en otros lugares, mientras que el 5 % asegura realizar el acto en los colectivos.

Gráfico 12. Lugares favoritos de lectura.

Y finalmente se encontró, en cuanto a la forma de adquirir los materiales de lectura, que la mayoría lo obtiene de internet, y un bajo porcentaje lo adquiere de las bibliotecas o los compra.

CONCLUSIONES

Como conclusión, este análisis brindó información importante sobre los hábitos y preferencias en el momento de seleccionar los materiales de lectura. Así, el estudio arrojó como resultados lo siguiente: el 42,11% manifestó haber leído hace una semana, el 61,57% sostuvo que empleó su tiempo libre para realizar el acto de leer, considerando el horario preferido para leer el 71% manifestó que es por la noche. Considerando el motivo, en un 23% aceptó leer por estudios o para realizar trabajos universitarios, y finalmente, el 68,42 % aseguran aprender mucho mientras leen.

Por otra parte, la información recabada brinda las pautas para sustentar el desarrollo de talleres y la creación de clubes de lectura; donde se otorgará las herramientas para llegar a adquirir el hábito y, por consiguiente, desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y la producción de escritos académicos. Por lo tanto, las respuestas recibidas por parte de los participantes evidencian que se debe seguir fomentando el hábito de la lectura, a fin de mejorar las competencias de los estudiantes de grado y posgrado.

REFERENCIAS

Barzola Veliz, Virginia Margarita, Bolívar Chávez, Oscar Elías, & Navarrete Pita, Yulexy. (2020). Incidencia de la comprensión lectora en las aptitudes investigativas de los estudiantes de educación superior. *Educación Médica Superior*, 34(4), e2520. Epub 01 de enero de 2021. Recuperado en 29 de julio de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412020000400013&lng=es&tlng=es.

Canese de Estigarribia, M.M. (2016). La pedagogía crítica en la alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas. (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Ed.). Revista del Paraguay desde las Ciencias Sociales, revista del Grupo de Estudios Sociales sobre, 159-176. Obtenido de: <file:///C:/Users/Macristina%20Odonto/Downloads/1762-6551-1-PB.pdf>

Corcelles, M.; Cano, M.; Bañales, G y Vega, N. (2013). Enseñar a escribir textos científico-académicos. *Revista de Docencia Universitaria*, Vol.11 (1) Enero-abril. Disponible en: <https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/5593>

Hernández Coló, M. (2019). ¿La enseñanza define el aprendizaje?: Diseño de una metodología para la enseñanza de la investigación científica. *Visum Mundi*. Vol 3 Issue1 p 60-67. 8p. Disponible en: <https://drive.google.com/drive/folders/1vJv3BrQyXlodLKPZvIBONPz1GpJ7ChQm>

Martínez Jaimes, Patricia, Pérez Martínez, Gabriel Alejandro, & Pérez Martínez, Manuel Gilberto. (2019). Hábitos de lectura en estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura de Enfermería. *Investigación en educación médica*, 8(32), 78-88. Epub 19 de marzo de 2020. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572019000400078

Garrido B, Ruiz R. (2020). Biblioteca universitaria: un agente de vinculación con el medio a través de los clubes de lectura. *Serie Bibliotecología y Gestión de Información* N° 111, JULIO 2020. Disponible en: <file:///C:/Users/Macristina%20Odonto/Downloads/Dialnet-BibliotecaUniversitaria-7558783.pdf>

Parodi G, Moreno T, Julio C, Burdiles G. (2019). Generación Google o Generación Gutenberg: Hábitos y propósitos de lectura en estudiantes universitarios chilenos. *Revista Científica de ecocomunicación*. Comunicar, n° 58, v. XXVII, 2019. Disponible en: [file:///C:/Users/Macristina%20Odonto/Downloads/10.3916_C58-2019-08%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Macristina%20Odonto/Downloads/10.3916_C58-2019-08%20(3).pdf)

Salado L, Ramírez-Martinell A, Ochoa R. (2017). Hábitos de lectura y afinidad tecnológica de los estudiantes universitarios: estudio comparativo de cinco universidades de habla hispana. *Estudios lambda. Teoría y práctica de la didáctica en lengua y literatura*. Número 2, Año 2017, ISSN: 2448-5942. Disponible en: https://www.uv.mx/personal/albramirez/files/2015/06/salado_ramirez_lambda-2017.pdf

Salazar Ayllón, S. (2006). Claves para pensar la formación del hábito lector. Lima, Peru: INLEC. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/11880758.pdf>

Yubero, Santiago; Larrañaga, Elisa (2015). "Lectura y universidad: hábitos lectores de los estudiantes universitarios de España y Portugal". *El profesional de la información*, v. 24, n. 6, pp. 717-723. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/78372573.pdf>